

**O‘QUVCHILARDA ESTETIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISHDA
TASVIRIY SAN’ATNING O‘RNI VA FAZOVIIY TASAVVURLARNI
SHAKLLANTIRISH**

A‘zamov Ilhomjon Olimjon o‘g‘li

Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti

Milliy Hunarmandchilik va Amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik
grafikasi yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda tasviriy san’at fanini o‘qitishning ahamiyati, o‘quvchilarda estetik tarbiyani rivojlantirishda tasviriy san’atning ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, estetika, did, fikrlash qobiliyati

Estetik tarbiyani shakllantirish va rivojlantirishning aniq vazifalari mavjud, bolalarni zehni qilib tarbiyalash, ularda estetik xis va rassomchilik qobiliyatini rivojlantirish, ijodiy malakalarini yanada oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Estetik tarbiyaning birinchi vazifasi shundan iboratki, bu orqali o‘quvchilar zehni bo‘lishi, go‘zallikni ko‘ra bilishi va tushunishi, xursandchilikni xis qila bilishi kerak. Estetik tarbiyaning ikkinchi vazifasi- estetik did, estetik baho bera olish qobiliyatini o‘rgatishdir, bu vazifada o‘quvchilarning asosan nutqi va fikrlash qobiliyati rivojlantiriladi. Bolalar og‘zaki nutq asosida o‘z fikrlarini bayon qila olishlari kerak. Estetik tarbiyaning uchinchi vazifasi bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishdir. Maktabda har xil qobiliyatga ega bo‘lgan bolalar uchraydi. Ayrim bolalar chiroyli chizadilar, ayrimlari esa yasash qobiliyatiga ega. O‘quvchilarni san’atning biror bir turiga qanchalik erta qiziqтира olsak, bolaning estetik tarbiyasi, idroki shu darajada barvaqt rivojlanadi. O‘quvchilarning tasviriy faoliyat jarayonida ularni rasm chizishga qiziqtirish va ularning ijod bilan shug‘ullanishlari o‘z samarasini beradi.

San'atning rasm chizish turi bilan shug'ullanish bolalarni atrof-olamga, insonning ijtimoiy hayotiga, o'simliklar va hayvonot olamiga qiziqishini kuchaytiradi, ular atrofdagi narsalarni diqqat bilan kuzatishni o'rganadilar. O'quvchilarning estetik sezgisini, tuyg'usini va estetik tarbiyasini yuqori darajali sur'atlar, portretlar, milliy o'yinchoqlar, milliy naqshlar va boshqa san'at turlari bilan tanishtirmasdan shakllantirish mumkin emas. Yuqori darajali rasmlarni qiziqish va diqqat bilan kuzatganlaridagina o'quvchilarning rasm chizish san'atiga qiziqishi uyg'onadi, rasmlarga bo'lgan munosabatlari shakllanadi. Bolalar o'zlari chizgan rasmlarida ranglardan to'g'ri foydalana olishga o'rganadilar. O'quvchilar bir-birlarining chizgan rasmlariga baho berishlari kerak. Tasviriy faoliyatda o'quvchilarning Vatanga bo'lgan muhabbati va milliy san'atga qiziqishlari rivojlantiriladi. Tasviriy faoliyat darslarida o'quvchilarni boshqa insonlar tomonidan chizilgan rasmlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishga, muomula madaniyatiga ham o'rgatilib boriladi. Shuningdek, olgan bilim va yangiliklarni to'g'ri tasvirlab bera olishga o'rgatiladi. Tasviriy faoliyat darslarida yangiliklar tanishtirilayotganda, bilim va malakalar berilayotganda, bilim berish va tasvirlab berish yuqori darajada bo'lishi lozim. Yangilikni bilim va malakalarni shakllantirish uchun darsni o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil qilish lozim. Ish qurollaridan to'g'ri foydalani olish (qaychi, bo'yoq, qalam,) ish materiallariga ehtiyotkorlik bilan yondoshish (loy, plastilin, rangli qog'oz, yelim...) va boshqalar yaxshilab tushuntirilishi kerak. Dars davomida lepka, aplikatsiya, konstruksiyalash, predmetli, dekorativ rasm chizishda o'qituvchi bolalarga bajarilayotgan vazifaning har bir etapini ko'rsatib tushuntirib berishi lozim. Dars davomida har bir bolani nazorat qilib turish lozim. O'qituvchi vazifani bajarishda qiynalayotgan bolalarga yordam berishi kerak. Rasm chizishda o'quvchilarni analiz-sintez qilishga, ranglarni ajratishga o'rgatiladi. O'quvchilar bilan rasm darslarida individual hamda kollektiv bo'lib rasm chizish turlari olib boriladi. Tasviriy san'at darslarida bolalarning estetik didlari rivojlantiriladi, shuningdek rasm chizishda ketma-ketlikka rioya qilish o'rgatib boriladi. Rasm chizishni sistemali olib borishda propedevtik – tayyorlov

etapining ahamiyati katta. Propedevtik davrning asosiy vazifasi o'qituvchi har bir o'quvchining qobiliyati va bilish faoliyatini o'rganishdan boshlanadi, bu etapning asosiy maqsadi sezgilarni shakllantirish va boyitishdir. Ayniqsa quyi sinflarda sensorikani rivojlantirib borish kerak, sensor rivojlanishni to'g'ri tarbiyalash o'yin, mehnat va kundalik faoliyatda amalga oshirib boriladi. Bu ish faoliyatlariga rasm chizish ham kiradi. har bir oddiy predmetni chizishdan oldin, bolalarda diqqatni, ko'rish, taktik va harakat protsesslarini rivojlantirish uchun tayyorlov etapi olib boriladi. Asosi vazifa harakatning nutq bilan birga olib borishiga haratiladi. Korrektsion maqsadda turli xil didaktik vositalar (piramidalar, matreshka, sharlar), qurilish konstruktorlari, didaktik o'yinlardan (rangiga qarab tanla, "Geometrik loto") foydalaniladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, rasm orqali olib boriladigan didaktik o'yinlar o'quvchilarda mustaqillikni rivojlantirib boradi. Tasviriy san'at darslarida bolalarning tafakkuri, diqqati, xotirasi, idroki, umuman ongi rivojlanadi. Tasviriy faoliyat bolalarda badiiy ijodni o'stirishda muhim rol egallaydi. Bolaning badiiy ijodiy o'sishi-bu obrazli fikr yuritish, estetik idrok etishni va obraz yaratishda zarur bo'lgan malaka, ko'nikmalarni egallash hisoblanadi.

Tasviriy san'at mashg'ulotlari o'quvchilarni har tomonlama barkamol rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tasviriy san'at o'quvchilarning qiziqish doiralari kengayishiga, ularning estetik ehtiyojlarini tarbiyalashga, tafakkurini, tassavurini, xotirasini, badiiy qobiliyatlarini, borliq va estetik munosabatlarini shakllantiradi va rivojlantiradi. Tasviriy san'at darslarida shaxs uchun muxim bo'lgan qat'iylik, maqsadga intilish, ozodalik, mehnatsevarlik kabi sifatlar tarbiyalanadi. Tasviriy faoliyat jarayonida o'quvchilar bizni o'rab turgan borliq hodisalarini o'rganadilar, predmetlarni taxlil qiladilar va qator grafik va rangtasvir borasida ko'nikma va malakalarini egallaydilar. Shu bilan bir qatorda tasviriy san'at o'quvchilarda borliqni o'rganishning samarali vositasi bo'lishi bilan bir qatorda ularni ko'rish idroki, tasavvuri, tafakkuri, fazoviy tasavvuri, xotirasi, sezgisi va boshqa psixik jarayolarini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi. Tasviriy san'at darslaridagi mashg'ulotlar o'quvchilarning tasviriy

qobiliyatlarini bir qator komponentlarini rivojlantirish va mukamallashtirishga yordam beradi. Bularga biz naturani yaxlit aktiv ko'ruv idrok etish fazoriy, kompozition va obrazli tafakkur, xotira, tasavvur, ko'nikma va malakalarni aytishimiz mumkinki, bu professional tayyorgarlikni yaxshilash imkonini beradi. O'quvchilarda fazoviy tasavvurlarni samarali shakllantirish uchun biz oldin narsani o'ziga qarab rasm chizdirdik, so'ng tasavvur asosida faqat boshqa holatda chizdirdik. Qo'yilgan vazifa shundan iborat ediki o'quvchi natura shaklini boshqa ko'rish nuqtasidan tushunib chizgan. Natijada o'quvchiga tasavvur asosida rasm chizish yordam berdiki u narsani o'ziga qarab rasm chizganda tushirib qoldirgan yoki ahamiyat bermagan joylarini bilib oldilar. Fazoviy tasavvurlarni samarali shakllantirish uchun rasm chizishning turli xil usullarini yo'llash lozim. Tasviriy san'at dasturlarida ham rasmga o'rgatish jarayonida o'quvchilar naturadan, xotiradan va tasavvurdan rasm chizish malakalarini egallaydilar, texnik malakalari shakllanadi, shu bilan bir qatorda ularda fazoviy tafakkurlari ham rivojlanadi. Narsaning o'ziga qarab rasm chizish bilan bir qatorda rasm chizishning boshqa turlarini ham qo'llash lozim. Psixologlar fikricha xotira va tasavvurdan rasm chizish inson xotirasi va ongida fazoviy obrazlarni shakllantirishning aktiv vositasi bo'lib hisoblanadi. Rasm chizishning bu turlarini o'quvchilarda fazoviy tafakkurlarini shakllantirishda yordam beradi. Masalan: tasavvur asosida rasm chizish chizuvchiga predmetning tuzilishi haqida to'laroq ma'lumotlarni beradi. Maslan: chizuvchi ko'zaning o'ziga qarab rasmni chizganda, uning dastagini asosga qanday birlashganligiga e'tiborni qaratmagan edi. Tasavvur asosida shu predmetni chizganda talaba mulohaza yuritadiki dasta qanday biriktiriladi, xotirasidagi hayotiy tajribalarni esga oladi. Fazoviy tasavvurni shakllantirish va ko'ruv idrokini tashkil etishga ko'rgazmali qurollarni tanlash katta o'rinni tutadi. Modellar, sxemalar, tablistalarni rasm chizish jarayonida qo'llash haqidagi Leonardo da Vinchi, A.Dyurer, aka-uka Dyupii, A.P.Losenko, A.P.Sapojnikov, A.K.Savrasov, P.P.Chistyakov, D.N.Kardovskiy va boshqalar katta ahamiyat, D.N.Kardovskiy fazoviy tasavvurni shakllanishida katta o'rinni o'qituvchi so'zi

turishini ko‘rsatib turgan edi. U bunday tajriba davomida to‘plangan bilimlarini so‘z ham o‘rnini bosolmasligiga alohida xulosa chiqarish mumkinki, ish jarayonida orttirilgan bilimlar asosiy o‘rinni tutadi. Pedagog so‘zi chizish jarayonini tashkil etadi, fazoviy qarashlarni shakllanishiga yordam beradi. Pedagog chizish jarayonini shunday tashkil egashi kerakki, o‘quvchi qaysi maqsadda kuzatishni bilimlari, aniq bir vazifa ustida nimani idrok qilishlarini vazifasini qo‘yish kerak. Masalan: ko‘zani chizganda o‘qituvchi ko‘zani chiziqli - konstruktiv tuzilishiga vazifasini qo‘ydi. Demak, chizuvchi o‘z faoliyatini ko‘zani konstruktiv tuzilishini chuqur o‘rganilsa aniq tasvirlash uchun zamin tayyorlaydi. Rasm chizish jarayonini tadqiqot qilgan N.N.Volkov, V.S.Kuzin, E.I.Ignatev va boshqalar rasm chizuvchida fazoviy tasavvurni o‘stirishda qo‘llash asosiy shartlardan birideb hisoblaydilar. Milliy san’atimiz bizning faxrimiz, uni biz keng o‘rganishimiz tabiiy xoldir. Lekin, jahonda hamma halqlar tomonidan tan olingan umuminsoniy badiiy qadriyatlar ham mavjud. Ularni o‘quvchilarga o‘rgatmasdan turib, halqimiz jahon madaniyatida o‘z o‘rnini topa olmaydi. Aks holda, o‘quvchilarimiz milliy qobiqqa o‘ralishib qolib, jahon durdonalaridan bahramand bo‘la olmay qoladilar. SHuni alohida qayd qilish lozimki, ko‘p asrlik milliy-badiiy madaniyatimiz (tasviriy san’at, dekorativ-amaliy san’at, me’morchilik san’ati) haqida tegishli bilimlar berish bilan bir qatorda o‘quvchilarga tasviriy va amaliy san’atdan beriladigan malakalarni unutmasligimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. roser, Max; Ortiz-Ospina, Esteban (2019). “Primary and Secondary Education”. World in Data. Retrieved 24 October 2019.
2. Watkins Hanna, Mark (May 1943). “The West African “Bush” Schools”. American Journal of Sociology. 48 (6): 666–675. doi:10.1086/219263.
3. Oripov Badirjon Nuriddinovich. “Maktab tasviriy san’atni o‘qitishni predmetlararo bog‘lanish” T.; 2013. “Fan va texnologiya”
4. Oripov Badirjon Nuriddinovich. “Tasviriy san’atni o‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi”. T.; 2013. “Ilm ziyo”.

5. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'at o'qitish metodikasi. Talabalar uchun darslik. -T.: Fan, 2004.
6. Azimova B.Z. Natyurmort tuzish va tasvirlash metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 1984.